

*Кiryushkina S.A.
студент*

*Научный руководитель: Манько О.В., к.ю.н.
доцент*

*Саратовская государственная юридическая академия
Россия, Саратов*

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация: В рамках данной статьи рассматриваются учрежденные в 2018 году некоммерческие организации – наследственные фонды. Рассматривается предназначение данного института. Даны условия выделения наследственного фонда. Выделяется роль нотариуса в процессе организации и функционирования наследственного фонда.

Ключевые слова: наследственные фонды, наследственное право, наследование, некоммерческая организация, наследодатель.

*Kiryushkina S.A.
student*

*Scientific supervisor: Manko O.V., candidate of law
associate professor*

*Saratov State Law Academy
Russia, Saratov*

INHERITANCE FUNDS IN THE RUSSIAN FEDERATION

Abstract: Within the framework of this article, non-profit organizations - inheritance funds established in 2018 are considered. The purpose of this institute is considered. The conditions for the allocation of the inheritance fund are given. The role of the notary in the process of organization and functioning of the inheritance fund is highlighted.

Keywords: inheritance funds, inheritance law, inheritance, non-profit organization, testator.

В рамках реформы наследственного права в 2018 году в ГК РФ появился новый институт – наследственный фонд.

Под наследственным фондом понимается учрежденная после смерти гражданина нотариусом унитарная некоммерческая организация, осуществляющая управление от этого гражданина имуществом в соответствии с утвержденными им условиями управления.

Согласно имеющейся статистике, на сегодняшний день в России граждане оформили более 800 завещаний, предусматривающих создание наследственного фонда.

Несмотря на то, что для Российского правового порядка появление наследственных фондов является новеллой, в праве большинства европейских стран многие годы существуют аналоги наследственных фондов, при этом не только посмертных, но и прижизненных. Например, фонд Альфреда Нобеля, из которого выплачиваются знаменитые нобелевские премии.

По законодательству нашей страны суть рассматриваемого института заключается в следующем: в завещании гражданин вправе распорядиться о создании наследственного фонда для управления нажитым имуществом и бизнесом после его смерти, а также определить, кому, сколько и на какие цели должна идти прибыль или выплаты из имущества фонда.

Особенностью наследственного фонда в России является его двойственная природа. Наследственный фонд с одной стороны рассматривается как субинститут наследственного права, с другой - как юридическое лицо.

С 1 марта 2022 году институт наследственного фонда претерпел важные изменения - появились новые организационно-правовые формы фонда - общественно полезный фонд и личный фонд. При этом, личный фонд может создаваться не только после смерти наследодателя, но и при его жизни. Таким образом, наследственный фонд, учрежденный в 2018 году, в настоящее время является одной из разновидностей личного фонда.

Обязательным условием создания наследственного фонда является наличие завещания, в котором наследодатель предусматривает создание фонда после своей смерти. Завещание должно включать в себя сведения об утверждении устава фонда, а также условия управления наследственным фондом. Согласно положениям закона, вышеизложенные условия должны быть определены наследодателем при его жизни и не могут быть впоследствии изменены после его смерти, за исключением случаев, предусмотренных в ст. 123.20-4 ГК РФ.

Наследственный фонд подлежит обязательной государственной регистрации, осуществление которой возложено на нотариуса, ведущего наследственное дело.

Законодатель, предусмотрев начальную стоимость имущества, передаваемого личному фонду его учредителем при создании личного фонда при жизни гражданина, не определил барьеры для создания фонда после смерти наследодателя. Из этого следует, что создание наследственного фонда возможно вне зависимости от стоимости передаваемого имущества.

Несмотря на то, что наследственный фонд учреждается нотариусом, его единственным и неизменным учредителем является гражданин, предусмотревший в своем завещании создание такого фонда. Единоличным исполнительным органом наследственного фонда или членом коллегиального органа наследственного фонда может выступать любое физическое или юридическое лицо, назначенное в соответствии с уставом фонда, за исключением выгодоприобретателя наследственного фонда.

В условиях управления наследственным фондом могут содержаться положения о передаче определенным лицам, то есть выгодоприобретателям наследственного фонда, или отдельным категориям лиц из неопределенного круга лиц всего имущества наследственного фонда либо его части.

В случае, если выгодоприобретателем наследственного фонда выступает гражданин, его права на наследственный фонд не переходят по наследству. Если выгодоприобретателем вступает юридическое лицо, то при реорганизации выгодоприобретателя - юридического лица права на наследственный фонд прекращаются, за исключением случая преобразования, если условиями управления наследственным фондом не предусмотрено прекращение прав такого выгодоприобретателя при его преобразовании.

Благодаря внесенным в Гражданский кодекс РФ поправкам личные фонды могут создаваться для обеспечения частных интересов. А значит теперь можно считать устраненной коллизию об определении организационно-правовой формы наследственного фонда. Кроме того, благодаря внесенным изменениям, появилась возможность учреждать личные фонды еще при жизни наследодателя. Не взирая на ряд неурегулированных моментов, относительно учреждения и деятельности наследственных фондов, сам факт появления такого института является шагом вперед в развитии российского наследственного права. Учреждение наследственных фондов позволит сохранить частное имущество наследодателя, предотвратить его дробление, а также вывод активов за рубеж.

Использованные источники:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // "Российская газета". 2001. №233; "Российская газета". 2021. №146.
2. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 N 4462-1 (ред. от 14.07.2022) // Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. №10; "Российская газета". 2022. №160.

3. Федеральный закон от 19 июля 2018 г. N 217-ФЗ "О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации" // "Российская газета". 2018. №160.
4. Крысанова-Кирсанова И.Г. Наследование по завещанию: понятие и его значение в современном гражданском праве // М.: Вопросы совершенствования правоохранительной деятельности органов внутренних дел. Межвузовский сборник научных трудов адъюнктов и соискателей: часть 2. 2004. С. 47-50
5. Анисимов А. П., Козлова М. Ю., Рыженков А. Я., Чаркин С. А. Гражданское право России. Особенная часть в 2 т. Том 2: учебник для академического бакалавриата // под общей редакцией А. Я. Рыженкова. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт. 2021. 255 с.
6. Белов В. А. Гражданское право в 4 т. Том III. Особенная часть. Абсолютные гражданско-правовые формы. В 2 кн. Книга 2. Права исключительные, личные и наследственные + допматериал в ЭБС: учебник для вузов // В. А. Белов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт. 2022. 443 с.
7. Михалева Т.Н. Как правильно вступить в наследство: Практические рекомендации юриста. М.: ГроссМедиа: Российский Бухгалтер. 2017. 260 с.